

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA ALTERNATIV TA'LIM

Kadirova Charos Turabovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti matematika va informatika fakulteti
matematika o'qitish metodikasi va gemetriya kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15286338>

Annotatsiya. Mazkur maqolada axborot texnologiyalari (IT) sohasida alternativ ta'limning o'rni, afzalliklari, mavjud shakllari va rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilingan. An'anaviy ta'limdan farqli ravishda, alternativ yondashuvlar o'quvchilarga moslashuvchan, tezkor va amaliy ko'nikmalarni egallash imkoniyatini beradi. Shuningdek, maqolada dunyoda va O'zbekistonda mavjud bo'lgan alternativ IT ta'lim loyihalari haqida ham qisqacha ma'lumot berilgan. Yakunda alternativ ta'limning imkoniyatlari, kamchiliklari va kelajakdagi istiqbollari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: alternativ ta'lim, IT, onlayn o'qitish, bootcamp, o'z-o'zini o'qitish, raqamli ko'nikmalar.

Аннотация. В данной статье анализируются роль, преимущества, существующие формы и направления развития альтернативного образования в сфере информационных технологий (ИТ). В отличие от традиционного образования, альтернативные подходы позволяют учащимся приобретать гибкие, быстрые и практические навыки. Также в статье представлена краткая информация об альтернативных проектах ИТ-образования в мире и в Узбекистане. В заключение были обсуждены возможности, недостатки и будущие перспективы альтернативного образования.

Ключевые слова: альтернативное образование, ИТ, онлайн-обучение, bootcamp, самообучение, цифровые навыки.

Annotation. This article analyzes the role, advantages, existing forms and development directions of alternative education in the field of information technology (IT). Unlike traditional education, alternative approaches allow students to acquire flexible, fast and practical skills. The article also provides brief information on alternative IT education projects in the world and in Uzbekistan. In conclusion, the possibilities, shortcomings and future prospects of alternative education were discussed.

Key words: alternative education, IT, online learning, bootcamp, self-study, digital skills.

Kirish.

Bugungi kunda dunyo bo'ylab ta'lim tizimi jadal sur'atlar bilan o'zgarib bormoqda. Rivojlanayotgan texnologiyalar, jamiyat ehtiyojlari va shaxsiylashtirilgan yondashuvlar fonida an'anaviy ta'lim shakllariga muqobil bo'lgan **alternativ ta'lim** konsepsiyasi tobora keng tarqalmoqda. Alternativ ta'lim – bu o'qitish va o'rganishning noan'anaviy shakllari bo'lib, u o'quvchilarning individual qobiliyatlarini, qiziqishlarini va ehtiyojlarini inobatga oladi.

Zamonaviy dunyoda IT sohasining jadal rivojlanishi bilan birga unga bo'lgan talab ham ortib bormoqda. An'anaviy oliy ta'lim muassasalari ushbu ehtiyojni to'liq qoplay olmayotgani sababli, alternativ ta'lim shakllari ommalashmoqda. Bunday ta'lim turlari o'zining moslashuvchanligi, tejamkorligi va amaliy yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi.

“Alternativ ta’lim - bu an’anaviy dars jadvali, sinf xonalari va diplomlar asosidagi tizimdan tashqarida bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish jarayonidir” [2]. Bu yondashuv o‘quvchining individual qiziqishi va ehtiyojlariga asoslanadi. Biz IT va matematika sohasida alternativ ta’limni tahlil qilamiz. IT sohasidagi alternativ ta’lim shakllari - Onlayn kurslar, Bootcamp’lar, o‘z-o‘zini o‘rganish.

Onlayn kurslar - Coursera, Udemy, edX, Khan Academy kabi platformalar orqali foydalanuvchilar dasturlash, sun’iy intellekt, ma’lumotlar tahlili kabi yo‘nalishlarni o‘rganishlari mumkin.

Bootcamp’lar - Intensiv va qisqa muddatli o‘quv dasturlari bo‘lib, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Masalan, NFactorial, GoMyCode, IT Park Training Center (O‘zbekiston).

O‘z-o‘zini o‘rganish - Kitoblar, YouTube darslari, GitHubdagi open-source loyihalar orqali mustaqil ta’lim olish.

“Alternativ ta’lim – bu odatda rasmiy maktablar yoki universitetlar tashqarisida amalga oshiriladigan, yoki rasmiy ta’limga qarama-qarshi yondashuvlar asosida qurilgan o‘quv tizimi” [3]. Bu turdagi ta’limda asosiy urg‘u shaxsiy rivojlanishga, ijodkorlikka va mustaqil fikrlashga beriladi.

T.Anderson tadqiqotlariga ko‘ra afzalliklar va kamchiliklarini keltiramiz.

Afzalliklar	Kamchiliklar
Moslashuvchanlik	O‘zini o‘zi rag‘batlantirish qiyin
Tez natija	Nazorat va tizim yo‘qligi
Arzonlik yoki bepullik	Diplom yoki rasmiy hujjat yo‘qligi
Amaliy yondashuv	Sifatli resurs topish qiyin bo‘lishi mumkin

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda IT Park, One Million Uzbek Coders, Najot Ta’lim kabi loyihalar orqali alternativ ta’lim shakllari rivojlanmoqda. Bu dasturlar yoshlar o‘rtasida IT ko‘nikmalarini keng targ‘ib qilishda muhim o‘rin tutmoqda. So‘nggi yillarda alternativ ta’lim shakllariga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Xususan, Montessori va Valdorf kabi metodikalarni qo‘llayotgan xususiy maktablar ochilmoqda. O‘zbekistonlik o‘quvchilar xorijiy onlayn platformalardan faol foydalanishmoqda. Hali qonuniy jihatdan to‘liq tartibga solinmagan bo‘lsa-da, ba’zi oilalar Uyda ta’lim (homeschooling) uslubini tanlamoqda. Eng mashhur alternativ ta’lim shakllari quyidagilar: Montessori metodi, Valdorf (Steyner) maktablari, Reggio Emilia yondashuvi, Homeschooling (uyda ta’lim), Online ta’lim va MOOC kurslari (Coursera, Khan Academy, edX va boshqalar).

Alternativ ta’limning foydali jihatlari shundaki, har bir o‘quvchining individual ehtiyojlariga moslashadi, o‘rganuvchi passiv emas, faol ishtirokchi bo‘ladi, texnologiyalar yordamida vizual, audio va kinestetik uslublarni birlashtiradi, ko‘proq ijodiy fikrlash, mustaqil o‘rganish ko‘nikmalari rivojlanadi.

Xulosa. IT sohasida alternativ ta’lim imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda. U mustaqil fikrlash, tezkor malaka egallash va xalqaro bozorga chiqish uchun keng eshiklar ochmoqda. Shu sababli, an’anaviy va alternativ ta’lim tizimlari uyg‘unlashgan holatda rivojlantirilsa, yuqori natijalarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson T. The Theory and Practice of Online Learning. Athabasca University Press. 2008.

2. Siemens, G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 2005.
3. Freeman, B. Bootcamps vs. Degrees: New Paths to Tech Jobs. EdSurge. 2020.
4. IT Park Uzbekistan. O‘zbekiston IT sohasidagi ta’lim tashabbuslari. 2023. www.it-park.uz
5. Coursera, Udemy, edX platformalari rasmiy saytlaridan olingan o‘quv dasturlari tavsifi.